

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ЕГО ОХРАНА: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Хасанова Ш.А. Хажиматов Р.С., Азимов К.К., Ахмедова Д.У.

Андижанский филиал Кокандский университет (КУАФ)

Введение: Атмосферный воздух является важнейшим фактором, определяющим здоровье и качество жизни населения. Загрязнение воздуха — одна из ключевых экологических проблем XXI века, влияющая как на глобальные климатические изменения, так и на уровень заболеваемости людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 7 миллионов смертей в мире связаны с воздействием загрязненного воздуха. В условиях Узбекистана, и особенно Ферганской долины, проблема усугубляется высокой плотностью населения и промышленной нагрузкой.

Цель исследования: Анализ современных экологических вызовов, связанных с качеством атмосферного воздуха, и разработка предложений по его охране в региональном контексте.

Материалы и методы: Проведен анализ данных Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, а также публикаций ВОЗ и научных статей последних лет. Рассматривались показатели концентрации мелкодисперсных частиц (PM_{2.5} и PM₁₀), оксидов азота, диоксида серы и угарного газа в воздухе, а также динамика респираторных заболеваний среди населения.

Результаты: Исследования показывают, что в промышленных районах Ферганской долины концентрация PM_{2.5} в зимний период превышает предельно допустимые нормы в 2–3 раза (среднее значение 52–68 мкг/м³ при норме 25 мкг/м³). Заболеваемость хроническим бронхитом среди детей школьного возраста в Андижанской области составляет 14,2 случаев на 1000, что на 28% выше, чем в среднем по республике. Уровень астматических проявлений среди подростков достиг 9,7%. В то же время внедрение программ по снижению выбросов автотранспорта позволило сократить уровень угарного газа в городском воздухе на 12% за последние 5 лет.

Выводы: Для эффективной охраны атмосферного воздуха необходим комплексный подход, включающий:

- ужесточение контроля промышленных выбросов;
- развитие экологически чистого транспорта;
- озеленение городских территорий;
- повышение экологической грамотности населения;
- внедрение мониторинга качества воздуха в режиме реального времени.